

ID: 1 - "The relationship between suicide bereavement and suicide ideation: Analysis of the mediating effect of complicated grief"

Ítem	Información del artículo	cumple
Título y resumen - Diseño	El título indica que es un análisis de mediación pero no especifica claramente que es un estudio transversal en el título o resumen	✗
Título y resumen - Resumen balanceado	El resumen proporciona información estructurada sobre antecedentes, objetivos, métodos, resultados y conclusiones de manera equilibrada	✓
Introducción - Fundamentación	Explica adecuadamente el contexto científico y justifica la investigación con datos sobre suicidio en Corea del Sur y literatura previa sobre duelo por suicidio	✓
Introducción - Objetivos	Define claramente el objetivo: analizar el efecto mediador del duelo complicado en la relación entre duelo por suicidio e ideación suicida	✓
Métodos - Diseño	Presenta los elementos clave del diseño al inicio pero no especifica explícitamente que es transversal	✗
Métodos - Contexto	Describe el contexto, ubicación y fechas relevantes (Corea del Sur, 2015-2018)	✓
Métodos - Participantes	Describe criterios de elegibilidad y métodos de selección con muestreo estratificado	✓
Métodos - Variables	Define claramente variables de resultado, exposición, predictoras y confusoras	✓
Métodos - Fuentes de datos	Detalla fuentes y métodos de medición para todas las variables	✓
Métodos - Sesgos	Discute esfuerzos para abordar posibles sesgos	✓
Métodos - Tamaño muestral	Explica cómo se determinó el tamaño de la muestra	✓
Métodos - Variables cuantitativas	Explica el manejo de variables cuantitativas en los análisis	✓
Métodos - Análisis estadísticos	Describe detalladamente todos los métodos estadísticos	✓
Resultados - Participantes	Reporta números de individuos en cada etapa y razones de no participación	✓
Resultados - Datos descriptivos	Presenta características de los participantes y variables de interés	✓
Resultados - Datos de variables de resultado	Reporta número de eventos de resultado	✓
Resultados - Resultados principales	Presenta estimaciones ajustadas y no ajustadas con intervalos de confianza	✓
Resultados - Otros análisis	Reporta otros análisis realizados	✓
Discusión - Resultados clave	Resume hallazgos clave en relación a objetivos	✓
Discusión - Limitaciones	Discute limitaciones considerando fuentes de sesgo potencial	✓
Discusión - Interpretación	Proporciona una interpretación general prudente de resultados	✓
Discusión - Generalización	Discute la validez externa de los resultados	✓
Otra información - Financiación	Especifica las fuentes de financiación	✓

ID: 2 - "The adolescent grief inventory: Development of a novel grief measurement"

Ítem	Información del artículo	Cumple
Título y resumen - Diseño	No indica explícitamente que es un estudio de desarrollo y validación de instrumento psicométrico en el título	✘
Título y resumen - Resumen balanceado	Proporciona un resumen estructurado con antecedentes, objetivos, métodos, resultados y conclusiones	✓
Introducción - Fundamentación	Explica adecuadamente el contexto científico, la falta de instrumentos validados para medir el duelo en adolescentes y justifica el desarrollo de uno nuevo	✓
Introducción - Objetivos	Define claramente el objetivo: desarrollar empíricamente una medida válida del duelo para adolescentes de 12-18 años	✓
Métodos - Diseño	Presenta el diseño como un estudio de desarrollo de instrumento con componentes cualitativos y cuantitativos	✓
Métodos - Contexto	Describe el contexto online y fechas de recolección (Abril-Junio 2017)	✓
Métodos - Participantes	Describe criterios de elegibilidad y métodos de reclutamiento	✓
Métodos - Variables	Define claramente variables, incluyendo medidas de resultado y predictoras	✓
Métodos - Fuentes de datos	Detalla fuentes y métodos de medición para todas las variables	✓
Métodos - Sesgos	Discute posibles sesgos de selección y medición	✓
Métodos - Tamaño muestral	No explica cómo se determinó el tamaño de la muestra	✘
Métodos - Variables cuantitativas	Explica manejo de variables en análisis	✓
Métodos - Análisis estadísticos	Describe métodos estadísticos detalladamente	✓
Resultados - Participantes	Reporta números en cada etapa y razones de no participación	✓
Resultados - Datos descriptivos	Presenta características de participantes	✓
Resultados - Datos de variables de resultado	Reporta resultados del análisis factorial y validación	✓
Resultados - Resultados principales		✓
Resultados - Otros análisis	Reporta análisis adicionales realizados	✓
Discusión - Resultados clave	Resume hallazgos principales	✓
Discusión - Limitaciones	Discute limitaciones del estudio	✓
Discusión - Interpretación	Proporciona interpretación general cautelosa	✓
Discusión - Generalización	Discute generalización de resultados	✓
Otra información - Financiación	Especifica fuente de financiación	✓

ID: 3 - " Spouse and family functioning before and after a Marine's suicide: Comparisons to deaths by accident and in combat."

Ítem	Información del artículo	Cumple
Título y resumen (a) - Diseño	El título y el resumen no especifican claramente que es un estudio comparativo retrospectivo	✘
Título y resumen (b) - Resumen	Proporciona resumen estructurado de antecedentes, métodos, resultados y conclusiones de manera equilibrada	✓
Antecedentes/fundamentación	Explica detalladamente los antecedentes científicos y justificación, incluyendo literatura sobre duelo por suicidio, familias militares y vacíos de conocimiento	✓
Objetivos	Declara claramente que es un estudio exploratorio que examina el funcionamiento de cónyuges sobrevivientes en diferentes tipos de muertes de Marines	✓
Diseño del estudio	No establece explícitamente el diseño del estudio al inicio aunque se puede inferir de los métodos	✘
Contexto	Describe claramente el entorno (Cuerpo de Marines de EE.UU.), período (muertes 2008-2010) y momento de recolección de datos	✓
Participantes	Detalla la selección de participantes de registros USMC, criterios de elegibilidad y tasas de respuesta	✓
Variables	Define todas las medidas de resultado, escalas utilizadas y sus coeficientes de fiabilidad	✓
Fuentes de datos/mediciones	Describe recolección de datos mediante entrevistas telefónicas/online y todos los instrumentos de medición	✓
Sesgos	Discute el potencial sesgo de recuerdo y otras limitaciones metodológicas	✓
Tamaño del estudio	Explica el marco de muestreo completo y tamaños finales de cada grupo	✓
Variables cuantitativas	Detalla el manejo de variables y análisis estadísticos utilizados	✓
Métodos estadísticos	Describe exhaustivamente enfoques estadísticos incluyendo pruebas no paramétricas y tamaños del efecto	✓
Participantes (a,b,c)	Reporta números en cada etapa incluyendo no participantes y razones	✓
Datos descriptivos	Proporciona datos demográficos y descriptivos detallados para todos los grupos	✓
Datos de resultados	Reporta resultados para todas las medidas entre grupos	✓
Resultados principales	Presenta análisis ajustados y no ajustados con tamaños del efecto	✓
Otros análisis	Incluye análisis cualitativo de respuestas abiertas	✓
Resultados clave	Resume hallazgos clave en relación con objetivos del estudio	✓
Limitaciones	Discute exhaustivamente limitaciones metodológicas incluyendo tamaño muestral y sesgo de recuerdo	✓
Interpretación	Proporciona interpretación cautelosa considerando limitaciones y literatura existente	✓
Generalización	Discute limitaciones para la generalización dados la muestra y métodos	✓
Financiación	Indica afiliaciones institucionales pero no declara explícitamente fuentes de financiación	✘

ID: 4 - "Complicated Spiritual Grief I: Relation to Complicated Grief Symptomatology Following Violent Death Bereavement"

Ítem	Información del artículo	Cumple
Título y resumen - Diseño	El título y resumen indican que es un estudio transversal	✓
Título y resumen - Resumen	Proporciona resumen estructurado con objetivos, métodos, resultados y conclusiones	✓
Introducción - Fundamentación	Explica adecuadamente el contexto sobre duelo complicado y crisis espiritual tras pérdidas violentas	✓
Introducción - Objetivos	Define claramente las hipótesis y objetivos del estudio	✓
Métodos - Diseño	Especifica que es un estudio transversal	✓
Métodos - Contexto	Describe el contexto, ubicaciones y fechas	✓
Métodos - Participantes	Detalla criterios de elegibilidad y métodos de selección	✓
Métodos - Variables	Define todas las variables y mediciones utilizadas	✓
Métodos - Fuentes de datos	Describe fuentes de datos y métodos de evaluación	✓
Métodos - Sesgos	Discute posibles sesgos como el auto-reporte y deseabilidad social	✓
Métodos - Tamaño muestral	Explica tamaño muestral final (n=150)	✓
Métodos - Variables cuantitativas	Explica manejo de variables y análisis estadísticos	✓
Métodos - Análisis estadísticos	Describe métodos estadísticos utilizados	✓
Resultados - Participantes	Reporta números en cada etapa y participación	✓
Resultados - Datos descriptivos	Presenta características de los participantes	✓
Resultados - Datos resultados	Reporta resultados de todas las mediciones	✓
Resultados - Resultados principales	Presenta estimaciones ajustadas y no ajustadas	✓
Resultados - Otros análisis	Incluye análisis adicionales de subgrupos	✓
Discusión - Resultados clave	Resume hallazgos principales	✓
Discusión - Limitaciones		✓
Discusión - Interpretación	Proporciona interpretación cautelosa	✓
Discusión - Generalización	Discute generalización de los resultados	✓
Financiación	Menciona apoyo de Tennessee Board of Regents	✓

ID: 5 - "Guilt and Bereavement: Effect of the Cause of Death, and Measuring Instruments"

Ítem	Información del artículo	Cumple
Título y resumen - Diseño	Indica que es un estudio transversal comparativo de diferentes causas de muerte	✓
Título y resumen - Resumen	Proporciona resumen estructurado con fundamento, objetivos, resultados principales	✓
Introducción - Fundamentación	Explica adecuadamente el contexto sobre culpa en el duelo y su medición	✓
Introducción - Objetivos	Define claramente el objetivo de explorar la culpa según causa de muerte	✓
Métodos - Diseño	No especifica explícitamente el diseño del estudio	✗
Métodos - Contexto	Describe el contexto y fechas de recolección de datos	✓
Métodos - Participantes	Detalla criterios de inclusión/exclusión y proceso de selección	✓
Métodos - Variables	Define todas las variables y mediciones utilizadas	✓
Métodos - Fuentes de datos	Describe cuestionarios y escalas utilizadas	✓
Métodos - Sesgos	No discute potenciales sesgos	✗
Métodos - Tamaño muestral	No justifica el tamaño muestral	✗
Métodos - Variables cuantitativas	Explica manejo de variables y análisis	✓
Métodos - Análisis estadísticos	Describe métodos estadísticos utilizados	✓
Resultados - Participantes	Reporta números en cada etapa	✓
Resultados - Datos descriptivos	Presenta características de participantes	✓
Resultados - Datos de resultados	Reporta resultados de todas las mediciones	✓
Resultados - Resultados principales	Presenta estimaciones y análisis ajustados	✓
Resultados - Otros análisis	Incluye análisis adicionales	✓
Discusión - Resultados clave	Resume hallazgos principales	✓
Discusión - Limitaciones	Discute limitaciones del estudio	✓
Discusión - Interpretación	Proporciona interpretación cautelosa	✓
Discusión - Generalización	Discute generalización de resultados	✓
Financiación	No declara fuente de financiamiento	✗

ID: 6 - "Cause of Death and Guilt in Bereavement: The Role of Emotional Regulation and Kinship"

Ítem	Información del artículo	Cumple
Título y resumen - Diseño	No especifica claramente el tipo de diseño	✘
Título y resumen - Resumen	Proporciona resumen estructurado con objetivos, métodos y resultados	✓
Introducción - Fundamentación	Explica adecuadamente el contexto sobre culpa en el duelo	✓
Introducción - Objetivos	Define claramente las hipótesis y objetivos del estudio	✓
Métodos - Diseño	Describe que es un diseño ex post facto prospectivo	✓
Métodos - Contexto	Describe el contexto y período de recolección de datos	✓
Métodos - Participantes	Detalla criterios de inclusión/exclusión y selección	✓
Métodos - Variables	Define todas las variables y mediciones utilizadas	✓
Métodos - Fuentes de datos	Describe instrumentos de medición y sus propiedades	✓
Métodos - Sesgos	Menciona posibles sesgos como el de género	✓
Métodos - Tamaño muestral	No justifica el tamaño muestral	✘
Métodos - Variables cuantitativas	Explica manejo de variables y análisis	✓
Métodos - Análisis estadísticos	Describe métodos estadísticos detalladamente	✓
Resultados - Participantes	Reporta números en cada grupo y sus características	✓
Resultados - Datos descriptivos	Presenta características de participantes por grupos	✓
Resultados - Datos de resultados	Reporta resultados de todas las mediciones	✓
Resultados - Resultados principales	Presenta análisis ajustados y no ajustados	✓
Resultados - Otros análisis	Incluye análisis adicionales	✓
Discusión - Resultados clave	Resume hallazgos principales	✓
Discusión - Limitaciones	Discute limitaciones del estudio	✓
Discusión - Interpretación	Proporciona interpretación cautelosa considerando limitaciones	✓
Discusión - Generalización	Discute generalización de resultados	✓
Financiación	No menciona fuente de financiamiento	✘

ID: 7 - "The role of rumination in the guilt associated with bereavement according to cause of death"

Ítem	Información del artículo	Cumple
Título y resumen - Diseño	No indica explícitamente que es un estudio transversal en el título o resumen	✗
Título y resumen - Resumen balanceado	Proporciona resumen estructurado con objetivos, métodos, resultados y conclusiones	✓
Introducción - Fundamentación	Explica adecuadamente el contexto científico sobre culpa en el duelo y justifica la investigación	✓
Introducción - Objetivos	Define claramente los objetivos: analizar el papel de la rumiación en la relación entre causa de muerte y culpa	✓
Métodos - Diseño	No especifica explícitamente que es un diseño transversal	✗
Métodos - Contexto	Describe el contexto y período de recolección de datos	✓
Métodos - Participantes	Detalla criterios de elegibilidad y métodos de selección (n=90)	✓
Métodos - Variables	Define claramente variables de resultado, exposición y predictoras	✓
Métodos - Fuentes de datos	Describe fuentes y métodos de medición para todas las variables	✓
Métodos - Sesgos	Discute los posibles sesgos	✓
Métodos - Tamaño muestral	No explica cómo se determinó el tamaño de la muestra	✗
Métodos - Variables cuantitativas	Explica el manejo de variables en los análisis	✓
Métodos - Análisis estadísticos	Describe detalladamente todos los métodos estadísticos utilizados	✓
Resultados - Participantes	Reporta números en cada etapa y características	✓
Resultados - Datos descriptivos	Presenta características de los participantes y variables	✓
Resultados - Datos de resultados	Reporta resultados para todas las medidas	✓
Resultados - Resultados principales	Presenta estimaciones ajustadas y no ajustadas con intervalos de confianza	✓
Resultados - Otros análisis	Reporta análisis adicionales realizados	✓
Discusión - Resultados clave	Resume hallazgos clave en relación a objetivos	✓
Discusión - Limitaciones	Discute limitaciones considerando sesgos potenciales	✓
Discusión - Interpretación	Proporciona interpretación general cautelosa	✓
Discusión - Generalización	Discute la validez externa de los resultados	✓
Otra información - Financiación	Especifica que no recibió financiación específica	✓

ID: 8 - "Taboo and the different death? Perceptions of those bereaved by suicide or other traumatic death"

Ítem	Información del artículo	Cumple
Título y resumen - Diseño	Indica que es un estudio cualitativo interpretativo con análisis temático en el resumen	✓
Título y resumen - Resumen balanceado	Proporciona resumen estructurado con fundamentos, objetivos, métodos y resultados principales	✓
Introducción - Fundamentación	Explica adecuadamente el contexto sobre tabú de la muerte y duelo por suicidio	✓
Introducción - Objetivos	Define claramente el objetivo de examinar las percepciones sobre el tabú de la muerte en el duelo traumático	✓
Métodos - Diseño	Describe que es un análisis temático cualitativo con comparación constante	✓
Métodos - Contexto	Describe el contexto (Reino Unido) y período (2007-2008)	✓
Métodos - Participantes	Detalla criterios de elegibilidad y métodos de selección (n=80)	✓
Métodos - Variables	Define claramente el fenómeno a estudiar y dimensiones de análisis	✓
Métodos - Fuentes de datos	Describe recolección mediante entrevistas y proceso de transcripción	✓
Métodos - Sesgos	No discute explícitamente potenciales sesgos del diseño	✗
Métodos - Tamaño muestral	Explica el uso de muestreo de máxima variación pero no justifica el tamaño final	✗
Métodos - Variables cuantitativas	No aplica para este diseño cualitativo	✓
Métodos - Análisis	Describe detalladamente el proceso de análisis temático y uso de software	✓
Resultados - Participantes	Reporta características de los participantes en tablas detalladas	✓
Resultados - Datos descriptivos	Presenta temas y subtemas con citas ilustrativas	✓
Resultados - Datos de resultados	Reporta hallazgos para cada dimensión analizada	✓
Resultados - Principales	Presenta interpretación de los temas emergentes	✓
Discusión - Resultados clave	Resume hallazgos principales en relación a objetivos	✓
Discusión - Limitaciones	Discute limitaciones metodológicas	✓
Discusión - Interpretación	Proporciona interpretación cautelosa considerando el marco teórico	✓
Discusión - Generalización	Discute alcances y límites de generalización	✓
Financiación	Especifica fuente de financiamiento y rol	✓

ID: 9 - "Association Between Spousal Suicide and Mental, Physical, and Social Health Outcomes: A Longitudinal and Nationwide Register-Based Study"

Ítem	Información del artículo	Cumple
Título y resumen - Diseño	Indica claramente que es un estudio longitudinal basado en registros a nivel nacional en el título	✓
Título y resumen - Resumen balanceado	Proporciona resumen estructurado con objetivos, métodos, resultados y conclusiones principales	✓
Introducción - Fundamentación	Explica adecuadamente el contexto científico y justifica la investigación	✓
Introducción - Objetivos	Define claramente el objetivo de determinar si el duelo por suicidio del cónyuge se asocia con riesgos en salud mental, física y social	✓
Métodos - Diseño	Describe detalladamente el diseño de cohorte basado en registros	✓
Métodos - Contexto	Describe el contexto (Dinamarca), período (1980-2014) y seguimiento	✓
Métodos - Participantes	Detalla criterios de elegibilidad y fuentes de datos (n=7,006,898)	✓
Métodos - Variables	Define claramente todas las variables y sus fuentes de datos	✓
Métodos - Fuentes de datos	Describe detalladamente todos los registros utilizados	✓
Métodos - Sesgos	Discute potenciales sesgos y ajustes realizados	✓
Métodos - Tamaño muestral	No justifica explícitamente el tamaño de la muestra	✗
Métodos - Variables cuantitativas	Explica detalladamente el manejo de las variables y análisis	✓
Métodos - Análisis estadísticos	Describe exhaustivamente los métodos estadísticos utilizados	✓
Resultados - Participantes	Reporta el flujo de participantes y sus características	✓
Resultados - Datos descriptivos	Presenta características de los grupos detalladamente	✓
Resultados - Datos de resultados	Reporta todas las medidas de resultado especificadas	✓
Resultados - Principales	Presenta estimaciones ajustadas y no ajustadas con IC95%	✓
Discusión - Resultados clave	Resume hallazgos principales en relación a objetivos	✓
Discusión - Limitaciones	Discute las limitaciones del estudio	✓
Discusión - Interpretación	Proporciona interpretación cautelosa de resultados	✓
Discusión - Generalización	Discute la validez externa de los hallazgos	✓
Otra información - Financiación	Especifica las fuentes de financiamiento	✓

ID: 10 - "Examining grieving problem correlates of anticipation of the death vs. shock among overdose death and suicide bereaved adults"

Ítem	Información del artículo	Cumple
Título y resumen - Diseño	No indica explícitamente que es un estudio comparativo en el título o resumen	✗
Título y resumen - Resumen balanceado	Proporciona resumen estructurado con antecedentes, objetivos, métodos, resultados y conclusiones principales	✓
Introducción - Fundamentación	Explica detalladamente el contexto científico sobre duelo por sobredosis y suicidio, y justifica la investigación	✓
Introducción - Objetivos	Define claramente los objetivos: examinar correlaciones entre anticipación vs shock de la muerte y problemas de duelo	✓
Métodos - Diseño	No especifica explícitamente el diseño al inicio aunque menciona que es un estudio transversal	✗
Métodos - Contexto	Describe el contexto y período de recolección de datos	✓
Métodos - Participantes	Detalla criterios de elegibilidad, fuentes y métodos de selección (n=403)	✓
Métodos - Variables	Define claramente todas las variables y mediciones utilizadas	✓
Métodos - Fuentes de datos	Describe detalladamente instrumentos y métodos de medición	✓
Métodos - Sesgos	Discute potenciales sesgos de selección y medición	✓
Métodos - Tamaño muestral	Utiliza toda la población	✓
Métodos - Variables cuantitativas	Explica manejo de variables y análisis estadísticos	✓
Métodos - Análisis estadísticos	Describe detalladamente métodos estadísticos utilizados	✓
Resultados - Participantes	Reporta números en cada etapa y características	✓
Resultados - Datos descriptivos	Presenta características completas de participantes	✓
Resultados - Datos de resultados	Reporta resultados para todas las medidas	✓
Resultados - Resultados principales	Presenta estimaciones ajustadas y no ajustadas con intervalos de confianza	✓
Resultados - Otros análisis	Reporta análisis adicionales realizados	✓
Discusión - Resultados clave	Resume hallazgos principales en relación a objetivos	✓
Discusión - Limitaciones	Discute limitaciones considerando sesgos potenciales	✓
Discusión - Interpretación	Proporciona interpretación general cautelosa	✓
Discusión - Generalización	Discute la validez externa de los resultados	✓
Otra información - Financiación	Especifica la fuente de financiación	✓

ID: 11 - "Coping Strategies and Considering the Possibility of Death in Those Bereaved by Sudden and Violent Deaths: Grief Severity, Depression, and Posttraumatic Growth"

Ítem	Información del artículo	Cumple
Título y resumen - Diseño	No indica explícitamente que es un estudio comparativo transversal en el título o resumen	✗
Título y resumen - Resumen balanceado	Proporciona resumen estructurado con antecedentes, objetivos, métodos, resultados y conclusiones	✓
Introducción - Fundamentación	Explica detalladamente el contexto científico sobre duelo por muertes violentas y justifica la investigación	✓
Introducción - Objetivos	Define claramente los objetivos: examinar efectos de estrategias de afrontamiento y consideración de posibilidad de muerte	✓
Métodos - Diseño	Describe que es un estudio transversal con análisis de factores	✓
Métodos - Contexto	Describe el contexto (EE.UU.) y periodo de recolección (2001-2014)	✓
Métodos - Participantes	Detalla criterios de elegibilidad y selección (n=1709)	✓
Métodos - Variables	Define claramente variables y mediciones utilizadas	✓
Métodos - Fuentes de datos	Describe instrumentos y métodos de recolección	✓
Métodos - Sesgos	Discute potenciales sesgos de selección	✓
Métodos - Tamaño muestral	No explica cómo se determinó el tamaño muestral	✗
Métodos - Variables cuantitativas	Explica manejo y análisis de variables	✓
Métodos - Análisis estadísticos	Describe detalladamente análisis estadísticos	✓
Resultados - Participantes	Reporta números en cada etapa y características	✓
Resultados - Datos descriptivos	Presenta características completas de participantes	✓
Resultados - Datos de resultados	Reporta resultados para todas las medidas	✓
Resultados - Resultados principales	Presenta estimaciones ajustadas y no ajustadas con IC	✓
Resultados - Otros análisis	Reporta análisis adicionales realizados	✓
Discusión - Resultados clave	Resume hallazgos principales en relación a objetivos	✓
Discusión - Limitaciones		✓
Discusión - Interpretación	Proporciona interpretación general cautelosa	✓
Discusión - Generalización	Discute validez externa de resultados	✓
Otra información - Financiación	Especifica fuentes de financiación	✓

ID: 12 - "The Effect of Sudden Death Bereavement on the Risk for Suicide: The Role of Suicide Bereavement"

Ítem	Información del artículo	Cumple
Título y resumen - Diseño	El título y resumen indican que es un estudio sobre el efecto del duelo por muerte súbita	✓
Título y resumen - Resumen balanceado	Proporciona resumen estructurado con antecedentes, objetivos, métodos y resultados	✓
Introducción - Fundamentación	Explica detalladamente el contexto científico y justifica la investigación	✓
Introducción - Objetivos	Define claramente los objetivos del estudio y las hipótesis	✓
Métodos - Diseño	Describe el diseño transversal con grupo control	✓
Métodos - Contexto	Describe contexto, ubicación y periodo del estudio	✓
Métodos - Participantes	Detalla criterios de elegibilidad y selección (n=180)	✓
Métodos - Variables	Define claramente variables de resultado y predictoras	✓
Métodos - Fuentes de datos	Describe fuentes y métodos de medición	✓
Métodos - Sesgos	Discute posibles sesgos de selección y medición	✓
Métodos - Tamaño muestral	No justifica cómo se determinó el tamaño muestral	✗
Métodos - Variables cuantitativas	Explica manejo y análisis de variables	✓
Métodos - Análisis estadísticos	Describe detalladamente análisis estadísticos	✓
Resultados - Participantes	Reporta números en cada etapa y características	✓
Resultados - Datos descriptivos	Presenta características completas	✓
Resultados - Datos de resultados	Reporta resultados para todas las medidas	✓
Resultados - Resultados principales	Presenta estimaciones ajustadas y no ajustadas con IC	✓
Resultados - Otros análisis	Reporta análisis adicionales	✓
Discusión - Resultados clave	Resume hallazgos principales en relación a objetivos	✓
Discusión - Limitaciones	Discute limitaciones del estudio	✓
Discusión - Interpretación	Proporciona interpretación cautelosa	✓
Discusión - Generalización	Discute validez externa de resultados	✓
Otra información - Financiación	Declara ausencia de conflictos de interés pero no especifica fuente de financiación	✗

ID 13: "Suicide and sudden death bereavement in Australia: A longitudinal study of family members over 2 years after death"

Ítem	Información del artículo	Cumple
Título y resumen - Diseño	Indica claramente que es un estudio longitudinal en el título	✓
Título y resumen - Resumen	Proporciona resumen estructurado con objetivos, métodos, resultados y conclusiones	✓
Introducción - Fundamentación	Explica adecuadamente el contexto sobre duelo por suicidio y el alcance del problema	✓
Introducción - Objetivos	Define claramente el objetivo de examinar cambios en reacciones de duelo a 6, 12 y 24 meses	✓
Métodos - Diseño	Describe detalladamente el diseño prospectivo longitudinal con 3 puntos de evaluación	✓
Métodos - Contexto	Describe el contexto (Australia), período (2014-2015) y seguimiento hasta 2017	✓
Métodos - Participantes	Detalla criterios de elegibilidad y métodos de selección sistemática	✓
Métodos - Variables	Define claramente variables de resultado, exposición y predictoras	✓
Métodos - Fuentes de datos	Describe instrumentos y métodos de medición detalladamente	✓
Métodos - Sesgos	Discute posibles sesgos y métodos para abordarlos	✓
Métodos - Tamaño muestral	No justifica explícitamente cómo se determinó el tamaño	✗
Métodos - Variables cuantitativas	Explica detalladamente el manejo de variables en análisis	✓
Métodos - Análisis estadísticos	Describe exhaustivamente métodos estadísticos utilizados	✓
Resultados - Participantes	Reporta flujo de participantes con diagrama y razones de pérdidas	✓
Resultados - Datos descriptivos	Presenta características detalladas por grupos	✓
Resultados - Datos de resultados	Reporta resultados para todas las mediciones planificadas	✓
Resultados - Principales	Presenta estimaciones ajustadas con medidas de precisión	✓
Resultados - Otros análisis	Incluye análisis de sensibilidad y adicionales	✓
Discusión - Resultados clave	Resume hallazgos principales en relación a objetivos	✓
Discusión - Limitaciones		✓
Discusión - Interpretación	Proporciona interpretación cautelosa considerando limitaciones	✓
Discusión - Generalización	Discute implicaciones para la práctica clínica	✓
Financiación	Especifica fuentes de financiamiento y su rol	✓

ID 14: "Pulling Together – The Protective Role of Belongingness for Depression, Suicidal Ideation and Behavior Among Suicide-Bereaved Individuals"

Ítem	Información del artículo	Cumple
Título y resumen - Diseño	No especifica claramente que es un estudio transversal en el título o resumen	✗
Título y resumen - Resumen	Proporciona resumen estructurado con antecedentes, objetivos, métodos, resultados y conclusiones	✓
Introducción - Fundamentación	Explica adecuadamente el contexto sobre duelo por suicidio y pertenencia	✓
Introducción - Objetivos	Define claramente objetivos: examinar si la pertenencia modera las diferencias entre grupos	✓
Métodos - Diseño	No describe explícitamente el diseño transversal al inicio	✗
Métodos - Contexto	Describe el contexto (Israel), período (2019-2020) y reclutamiento	✓
Métodos - Participantes	Detalla criterios de elegibilidad y métodos de selección	✓
Métodos - Variables	Define claramente variables de resultado, exposición y predictoras	✓
Métodos - Fuentes de datos	Describe cuestionarios y mediciones detalladamente	✓
Métodos - Sesgos	Discute sesgos potenciales del diseño online y tasa de respuesta	✓
Métodos - Tamaño muestral	No justifica cómo se determinó el tamaño	✗
Métodos - Variables cuantitativas	Explica manejo de variables y análisis	✓
Métodos - Análisis estadísticos	Describe detalladamente análisis MANCOVA y regresión	✓
Resultados - Participantes	Reporta números en cada etapa y razones de no participación	✓
Resultados - Datos descriptivos	Presenta características detalladas por grupos	✓
Resultados - Datos de resultados	Reporta resultados para todas las mediciones	✓
Resultados - Principales	Presenta estimaciones ajustadas con medidas de precisión	✓
Resultados - Otros análisis	Incluye análisis post-hoc y de sensibilidad	✓
Discusión - Resultados clave	Resume hallazgos principales en relación a objetivos	✓
Discusión - Limitaciones	Discute limitaciones metodológicas detalladamente	✓
Discusión - Interpretación	Proporciona interpretación cautelosa considerando limitaciones	✓
Discusión - Generalización	Discute implicaciones clínicas y de salud pública	✓
Financiación	Declara que no hubo conflictos de interés	✓

ID 15: "Emotional Distress Among Suicide Survivors: The Moderating Role of Self-Forgiveness"

Ítem	Información del artículo	Cumple
Título y resumen - Diseño	No indica que es un estudio transversal en el título o resumen	✗
Título y resumen - Resumen	Proporciona resumen estructurado con antecedentes, objetivos, métodos y resultados	✓
Introducción - Fundamentación	Explica adecuadamente el contexto sobre duelo por suicidio y auto-perdón	✓
Introducción - Objetivos	Define claramente objetivo de examinar el rol moderador del auto-perdón	✓
Métodos - Diseño	No describe explícitamente el diseño transversal	✗
Métodos - Contexto	Describe el contexto (Israel), período (Sept 2018-Ene 2019) y reclutamiento	✓
Métodos - Participantes	Detalla criterios de elegibilidad y métodos de selección de los tres grupos	✓
Métodos - Variables	Define claramente variables de resultado, exposición y moderadora	✓
Métodos - Fuentes de datos	Describe instrumentos y métodos de medición detalladamente	✓
Métodos - Sesgos	Discute limitaciones de la muestra y medidas de auto-reporte	✓
Métodos - Tamaño muestral	No justifica cómo se determinó el tamaño	✗
Métodos - Variables cuantitativas	Explica el manejo de variables en análisis	✓
Métodos - Análisis estadísticos	Describe detalladamente análisis MANCOVA y moderación	✓
Resultados - Participantes	Reporta números en cada grupo y características	✓
Resultados - Datos descriptivos	Presenta características detalladas por grupos	✓
Resultados - Datos de resultados	Reporta resultados para todos los análisis planificados	✓
Resultados - Principales	Presenta estimaciones ajustadas con medidas de precisión	✓
Resultados - Otros análisis	Incluye análisis adicionales de interacción y moderación	✓
Discusión - Resultados clave	Resume hallazgos principales en relación a objetivos	✓
Discusión - Limitaciones	Discute limitaciones metodológicas detalladamente	✓
Discusión - Interpretación	Proporciona interpretación cautelosa considerando limitaciones	✓
Discusión - Generalización	Discute implicaciones clínicas y sugerencias para intervención	✓
Financiación	Especifica financiamiento de American Foundation for Suicide Prevention	✓

ID: 16 - "U.S. combat veterans' responses to suicide and combat deaths: A mixed-methods study"

Ítem	Información del artículo	Cumple
Título y resumen - Diseño	Indica claramente que es un estudio de métodos mixtos en el título y resumen	✓
Título y resumen - Resumen balanceado	Proporciona resumen estructurado con fundamentos, métodos, resultados y conclusiones	✓
Introducción - Fundamentación	Explica detalladamente el contexto científico sobre duelo en veteranos y justifica la investigación con literatura previa	✓
Introducción - Objetivos	Define claramente el objetivo de investigar el proceso y factores que predicen el nivel de duelo en veteranos post-9/11	✓
Métodos - Diseño	Describe detalladamente el diseño de métodos mixtos con componente cualitativo y cuantitativo	✓
Métodos - Contexto	Describe el contexto (EE.UU.), período (2016-2017) y proceso de recolección de datos	✓
Métodos - Participantes	Detalla criterios de elegibilidad y métodos de selección para ambos componentes del estudio	✓
Métodos - Variables	Define claramente todas las variables y mediciones utilizadas	✓
Métodos - Fuentes de datos	Describe detalladamente fuentes y métodos de recolección para entrevistas y encuestas	✓
Métodos - Sesgos	Discute limitaciones del muestreo y potenciales sesgos	✓
Métodos - Tamaño muestral	No justifica explícitamente el tamaño muestral para ninguno de los componentes	✗
Métodos - Variables cuantitativas	Explica detalladamente el manejo de variables en los análisis	✓
Métodos - Análisis estadísticos	Describe exhaustivamente los métodos estadísticos utilizados	✓
Resultados - Participantes	Reporta características detalladas de participantes en ambos componentes	✓
Resultados - Datos descriptivos	Presenta características demográficas y datos descriptivos completos	✓
Resultados - Datos de resultados	Reporta hallazgos cualitativos y cuantitativos detalladamente	✓
Resultados - Resultados principales	Presenta estimaciones ajustadas y no ajustadas con IC95%	✓
Resultados - Otros análisis	Incluye análisis adicionales de subgrupos e interacciones	✓
Discusión - Resultados clave	Resume hallazgos principales en relación a objetivos	✓
Discusión - Limitaciones		✓
Discusión - Interpretación	Proporciona interpretación cautelosa considerando literatura existente	✓
Discusión - Generalización	Discute alcances y límites de generalización	✓
Financiación	Especifica las fuentes de financiamiento y rol	✓

ID: 17 - "The stigma perceived by people bereaved by suicide and other sudden deaths: A cross-sectional UK study of 3432 bereaved adults"

Ítem	Información del artículo	Cumple
Título y resumen - Diseño	Indica claramente que es un estudio transversal en el título y resumen	✓
Título y resumen - Resumen balanceado	Proporciona resumen estructurado con objetivos, métodos, resultados y conclusiones principales	✓
Introducción - Fundamentación	Explica adecuadamente el contexto científico sobre el estigma en el duelo por suicidio y justifica la investigación con literatura previa	✓
Introducción - Objetivos	Define claramente la hipótesis: evaluar si las puntuaciones de estigma percibido son significativamente más altas en adultos jóvenes en duelo por suicidio vs. otras muertes súbitas	✓
Métodos - Diseño	Presenta los elementos clave del diseño transversal al inicio del artículo	✓
Métodos - Contexto	Describe el contexto (37 instituciones de educación superior del Reino Unido), ubicaciones y período (2010)	✓
Métodos - Participantes	Detalla criterios de elegibilidad (personal/estudiantes 18-40 años con experiencia de duelo súbito), métodos de selección y reclutamiento	✓
Métodos - Variables	Define claramente todas las variables de resultado, exposición y predictoras	✓
Métodos - Fuentes de datos	Describe cuestionario online y escalas validadas utilizadas	✓
Métodos - Sesgos	Discute posibles sesgos de selección y respuesta	✓
Métodos - Tamaño muestral	Explica cálculo del tamaño muestral (mínimo 466 por grupo)	✓
Métodos - Variables cuantitativas	Explica manejo de variables y categorización	✓
Métodos - Análisis estadísticos	Describe detalladamente análisis estadísticos, incluyendo ajustes por variables confusoras	✓
Resultados - Participantes	Reporta flujo de participantes y características basales	✓
Resultados - Datos descriptivos	Presenta características sociodemográficas y clínicas por grupos	✓
Resultados - Datos de resultados	Reporta puntuaciones de estigma y análisis primarios/secundarios	✓
Resultados - Resultados principales	Presenta estimaciones ajustadas y no ajustadas con intervalos de confianza	✓
Resultados - Otros análisis	Incluye análisis de sensibilidad y por subgrupos	✓
Discusión - Resultados clave	Resume hallazgos principales en relación a objetivos	✓
Discusión - Limitaciones	Discute limitaciones metodológicas y potenciales sesgos	✓
Discusión - Interpretación	Proporciona interpretación cautelosa considerando resultados y literatura existente	✓
Discusión - Generalización	Discute validez externa de los hallazgos	✓
Otra información - Financiación	Especifica financiamiento del Medical Research Council	✓

ID: 18 - "The stigma associated with bereavement by suicide and other sudden deaths: A qualitative interview study"

Ítem	Información del artículo	Cumple
Título y resumen - Diseño	Indica claramente que es un estudio cualitativo de entrevistas en el título y resumen	✓
Título y resumen - Resumen balanceado	Proporciona resumen estructurado con antecedentes, objetivos, métodos y hallazgos principales	✓
Introducción - Fundamentación	Justifica adecuadamente el estudio basándose en literatura previa sobre estigma en duelo por suicidio	✓
Introducción - Objetivos	Define claramente el objetivo de comparar experiencias de estigma entre los tres grupos	✓
Métodos - Diseño	Describe detalladamente el diseño cualitativo con entrevistas semiestructuradas	✓
Métodos - Contexto	Describe el marco (37 instituciones del Reino Unido) y período (2010)	✓
Métodos - Participantes	Detalla criterios de selección y muestreo por variación máxima	✓
Métodos - Recolección de datos	Describe guía de entrevista y proceso de recolección	✓
Métodos - Análisis	Describe apropiadamente el análisis temático y proceso de codificación	✓
Métodos - Rigor	Explica triangulación de investigadores y saturación de temas	✓
Resultados - Participantes	Reporta características de los 27 participantes	✓
Resultados - Temas principales	Presenta los dos temas principales con citas ilustrativas	✓
Resultados - Hallazgos imprevistos	Identifica diferencias culturales no anticipadas	✓
Discusión - Resultados clave	Resume hallazgos principales y los contrasta con literatura	✓
Discusión - Limitaciones	Discute limitaciones de la muestra y metodológicas	✓
Discusión - Interpretación	Proporciona interpretación cautelosa considerando el contexto	✓
Discusión - Transferibilidad	Discute aplicabilidad de hallazgos a otros contextos	✓
Otra información - Financiación	Especifica financiamiento del Medical Research Council	✓
Reflexividad	Los autores reconocen su posición como investigadores	✓
Aspectos éticos	Menciona aprobación ética y consentimiento informado	✓

ID: 19 - "The role of depression and use of alcohol and other drugs after partner suicide in the association between suicide bereavement and suicide: cohort study in the Danish population"

Ítem	Información del artículo	Cumple
Título y resumen - Diseño	Indica claramente que es un estudio de cohortes en el título y resumen	✓
Título y resumen - Resumen balanceado	Proporciona resumen estructurado con antecedentes, métodos, resultados y conclusiones	✓
Introducción - Fundamentación	Explica adecuadamente el contexto sobre duelo por suicidio y mecanismos subyacentes	✓
Introducción - Objetivos	Define claramente el objetivo de investigar si la depresión y uso de sustancias median la asociación entre duelo por suicidio y suicidio	✓
Métodos - Diseño	Describe el diseño de cohortes basado en registros nacionales	✓
Métodos - Contexto	Describe el marco temporal (1980-2016), ubicación (Dinamarca) y población	✓
Métodos - Participantes	Detalla criterios de selección (adultos 16+ años) y fuentes de datos	✓
Métodos - Variables	Define claramente todas las variables de exposición, resultado y mediadoras	✓
Métodos - Fuentes de datos	Describe detalladamente los registros nacionales utilizados	✓
Métodos - Sesgos	Discute potenciales sesgos y ajustes realizados	✓
Métodos - Tamaño muestral	No explica claramente cómo se determinó el tamaño muestral	✗
Métodos - Variables cuantitativas	Explica manejo de variables y categorización	✓
Métodos - Análisis estadísticos	Describe detalladamente análisis de mediación y modelos utilizados	✓
Resultados - Participantes	Reporta flujo de participantes y características basales	✓
Resultados - Datos descriptivos	Presenta datos descriptivos comparativos entre grupos	✓
Resultados - Datos de resultados	Reporta estimaciones para todas las asociaciones y análisis de mediación	✓
Resultados - Resultados principales	Presenta estimaciones ajustadas con intervalos de confianza	✓
Resultados - Otros análisis	Incluye análisis de sensibilidad y análisis adicionales	✓
Discusión - Resultados clave	Resume hallazgos principales en relación a objetivos	✓
Discusión - Limitaciones	Discute detalladamente limitaciones del estudio	✓
Discusión - Interpretación	Proporciona interpretación cautelosa considerando limitaciones	✓
Discusión - Generalización	Discute validez externa de los hallazgos	✓
Otra información - Financiación	Especifica fuentes de financiamiento y rol de financiadores	✓

ID: 20 - "Cause of Caregiver Death and Surviving Caregiver Coping Style Predict Thwarted Belongingness in Bereaved Youth"

Ítem	Información del artículo	Cumple
Título y resumen - Diseño	No indica claramente que es un estudio longitudinal de cohortes en el título	✗
Título y resumen - Resumen balanceado	Proporciona resumen estructurado con objetivos, métodos, resultados y conclusiones	✓
Introducción - Fundamentación	Justifica adecuadamente el estudio con literatura sobre duelo y riesgo de suicidio	✓
Introducción - Objetivos	Define claramente los objetivos y las hipótesis del estudio	✓
Métodos - Diseño	Describe el diseño longitudinal y procedimientos de recolección de datos	✓
Métodos - Contexto	Especifica el período y lugar del estudio (Michigan 2010)	✓
Métodos - Participantes	Detalla criterios de elegibilidad y métodos de selección	✓
Métodos - Variables	Define claramente todas las variables y mediciones utilizadas	✓
Métodos - Fuentes de datos	Describe los cuestionarios y entrevistas realizados	✓
Métodos - Sesgos	No discute suficientemente los posibles sesgos	✗
Métodos - Tamaño muestral	No justifica cómo se determinó el tamaño de la muestra	✗
Métodos - Variables cuantitativas	Explica el manejo de variables y análisis	✓
Métodos - Análisis estadísticos	Describe detalladamente los análisis realizados	✓
Resultados - Participantes	Reporta flujo de participantes y características basales	✓
Resultados - Datos descriptivos	Presenta características de los participantes por grupos	✓
Resultados - Datos de resultados	Reporta resultados para todas las medidas con estimaciones	✓
Resultados - Resultados principales	Presenta resultados ajustados con intervalos de confianza	✓
Resultados - Otros análisis	Incluye análisis de sensibilidad y adicionales	✓
Discusión - Resultados clave	Resume hallazgos principales en relación a objetivos	✓
Discusión - Limitaciones	Discute las limitaciones del estudio	✓
Discusión - Interpretación	Proporciona interpretación cautelosa considerando limitaciones	✓
Discusión - Generalización	Discute la validez externa de los hallazgos	✓
Otra información - Financiación	Especifica financiamiento y roles	✓

ID 21: "I lost so much more than my partner" – Bereaved partners' grief experiences following suicide or physician-assisted dying in case of a mental disorder

Ítem	Información del artículo	Cumple
Título y resumen - Diseño	No indica claramente en el título que es un estudio de métodos mixtos con componente transversal	✗
Título y resumen - Resumen balanceado	Proporciona resumen estructurado con antecedentes, objetivos, métodos, resultados y conclusiones	✓
Introducción - Fundamentación	Explica detalladamente el contexto sobre duelo después de muerte intencional por trastorno mental y justifica la investigación	✓
Introducción - Objetivos	Define claramente el objetivo de examinar experiencias de duelo en parejas que perdieron a su cónyuge por PAD o suicidio en casos de trastorno mental	✓
Métodos - Diseño	Describe que es un estudio de métodos mixtos con componente cualitativo y cuantitativo pero no lo establece claramente al inicio	✗
Métodos - Contexto	Describe el contexto (Países Bajos), período (2020-2021) y proceso de recolección de datos	✓
Métodos - Participantes	Detalla criterios de elegibilidad y métodos de selección (n=27)	✓
Métodos - Variables	Define claramente variables de resultado, exposición y predictoras	✓
Métodos - Fuentes de datos	Describe instrumentos, entrevistas y métodos de medición detalladamente	✓
Métodos - Sesgos	Discute posibles sesgos de selección y medición	✓
Métodos - Tamaño muestral	No explica cómo se determinó el tamaño muestral, solo menciona saturación cualitativa	✗
Métodos - Variables cuantitativas	Explica manejo de variables en análisis	✓
Métodos - Análisis estadísticos	Describe detalladamente análisis estadísticos y cualitativos	✓
Resultados - Participantes	Reporta características de participantes por grupos (12 PAD y 15 suicidio)	✓
Resultados - Datos descriptivos	Presenta características demográficas y clínicas completas	✓
Resultados - Datos de resultados	Reporta resultados cuantitativos y cualitativos detalladamente	✓
Resultados - Principales	Presenta estimaciones ajustadas y no ajustadas con IC	✓
Resultados - Otros análisis	Incluye análisis temático cualitativo adicional	✓
Discusión - Resultados clave	Resume hallazgos principales en relación a objetivos	✓
Discusión - Limitaciones	Discute limitaciones metodológicas incluyendo tamaño muestral	✓
Discusión - Interpretación	Proporciona interpretación cautelosa considerando limitaciones	✓
Discusión - Generalización	Discute validez externa de los hallazgos	✓
Financiación	Especifica las fuentes de financiamiento	✓

ID: 22 - "Spouses bereaved by suicide: A population-based longitudinal cohort comparison of physician-diagnosed mental disorders and hospitalized suicide attempts"

Ítem	Información del artículo	Cumple
Título y resumen - Diseño	El título indica claramente que es un estudio de cohorte longitudinal poblacional con grupo de comparación	✓
Título y resumen - Resumen balanceado	Proporciona resumen estructurado con antecedentes, métodos, resultados y conclusiones de manera equilibrada	✓
Introducción - Fundamentación	Explica detalladamente el contexto científico sobre duelo por suicidio y justifica la investigación con literatura previa	✓
Introducción - Objetivos	Define claramente dos objetivos: 1) comparar tasas de trastornos mentales entre cónyuges en duelo y controles no en duelo, 2) comparar tasas entre diferentes tipos de duelo	✓
Métodos - Diseño	Describe detalladamente el diseño de cohorte longitudinal con datos administrativos	✓
Métodos - Contexto	Describe el marco temporal (1993-2013), ubicación (Manitoba, Canadá) y fuentes de datos	✓
Métodos - Participantes	Detalla criterios de elegibilidad, fuentes y proceso de selección para cohortes y controles	✓
Métodos - Variables	Define claramente todas las variables de exposición, resultado y confusoras	✓
Métodos - Fuentes de datos	Describe detalladamente las fuentes y bases de datos administrativas utilizadas	✓
Métodos - Sesgos	Discute potenciales sesgos y métodos para abordarlos	✓
Métodos - Tamaño muestral	No explica claramente cómo se determinó el tamaño muestral para las cohortes	✗
Métodos - Variables cuantitativas	Explica manejo de variables y categorización de manera apropiada	✓
Métodos - Análisis estadísticos	Describe exhaustivamente métodos incluyendo ponderación por probabilidad inversa y ecuaciones de estimación generalizada	✓
Resultados - Participantes	Reporta flujo detallado de participantes y características basales por grupo	✓
Resultados - Datos descriptivos	Presenta características sociodemográficas completas de las cohortes	✓
Resultados - Datos de resultados	Reporta tasas de trastornos mentales para todos los períodos y grupos	✓
Resultados - Resultados principales	Presenta estimaciones ajustadas con intervalos de confianza para todas las comparaciones planificadas	✓
Resultados - Otros análisis	Incluye análisis de sensibilidad y subgrupos	✓
Discusión - Resultados clave	Resume hallazgos principales en relación a objetivos	✓
Discusión - Limitaciones	Discute detalladamente limitaciones metodológicas y potenciales sesgos	✓
Discusión - Interpretación	Proporciona interpretación cautelosa considerando limitaciones y evidencia existente	✓
Discusión - Generalización	Discute validez externa de los hallazgos	✓
Otra información - Financiación	Especifica fuentes de financiamiento y rol de los financiadores	✓

ID: 23 - "Complicated grief after suicide bereavement and other causes of death"

Ítem	Información del artículo	Cumple
Título y resumen - Diseño	No indica explícitamente que es un estudio transversal comparativo en el título o resumen	✗
Título y resumen - Resumen balanceado	Proporciona resumen estructurado con antecedentes, objetivos, métodos y resultados principales	✓
Introducción - Fundamentación	Explica detalladamente el contexto científico sobre duelo complicado y duelo por suicidio, justificando la investigación	✓
Introducción - Objetivos	Define claramente el objetivo de comparar características clínicas entre grupos de duelo	✓
Métodos - Diseño	No especifica explícitamente el diseño al inicio	✗
Métodos - Contexto	Describe el contexto (ensayo clínico multicéntrico), período (2010-2014) y reclutamiento	✓
Métodos - Participantes	Detalla criterios de elegibilidad y métodos de selección (n=395)	✓
Métodos - Variables	Define claramente variables de resultado, exposición y mediciones	✓
Métodos - Fuentes de datos	Describe instrumentos y procedimientos de recolección	✓
Métodos - Sesgos	No discute explícitamente posibles sesgos y limitaciones	✗
Métodos - Tamaño muestral	No justifica cómo se determinó el tamaño muestral	✗
Métodos - Variables cuantitativas	Explica manejo y análisis de variables adecuadamente	✓
Métodos - Análisis estadísticos	Describe detalladamente análisis incluyendo ajustes por comparaciones múltiples	✓
Resultados - Participantes	Reporta características basales por grupos	✓
Resultados - Datos descriptivos	Presenta datos completos de variables principales	✓
Resultados - Datos de resultados	Reporta resultados para todas las comparaciones planificadas	✓
Resultados - Resultados principales	Presenta estimaciones crudas y ajustadas con medidas de precisión	✓
Resultados - Otros análisis	Incluye análisis post-hoc ajustados	✓
Discusión - Resultados clave	Resume hallazgos principales en relación a objetivos	✓
Discusión - Limitaciones	Discute limitaciones metodológicas detalladamente	✓
Discusión - Interpretación	Proporciona interpretación cautelosa considerando limitaciones	✓
Discusión - Generalización	Discute aplicabilidad de resultados	✓
Financiación	Especifica fuentes de financiamiento y rol	✓

ID: 24 – “Support received after bereavement by suicide and other sudden deaths: a cross-sectional UK study of 3432 young bereaved adults”

Ítem	Información del artículo	Cumple
Título y resumen - Diseño	Indica claramente que es un estudio transversal en el título y resumen	✓
Título y resumen - Resumen balanceado	Proporciona resumen estructurado con objetivos, métodos, resultados y conclusiones principales	✓
Introducción - Fundamentación	Explica adecuadamente el contexto científico sobre el estigma en el duelo por suicidio y justifica la investigación con literatura previa	✓
Introducción - Objetivos	Define claramente la hipótesis: evaluar si las puntuaciones de estigma percibido son significativamente más altas en adultos jóvenes en duelo por suicidio vs. otras muertes súbitas	✓
Métodos - Diseño	Presenta los elementos clave del diseño transversal al inicio del artículo	✓
Métodos - Contexto	Describe el contexto (37 instituciones de educación superior del Reino Unido), ubicaciones y período (2010)	✓
Métodos - Participantes	Detalla criterios de elegibilidad (personal/estudiantes 18-40 años con experiencia de duelo súbito), métodos de selección y reclutamiento	✓
Métodos - Variables	Define claramente todas las variables de resultado, exposición y predictoras	✓
Métodos - Fuentes de datos	Describe cuestionario online y escalas validadas utilizadas	✓
Métodos - Sesgos	Discute posibles sesgos de selección y respuesta	✓
Métodos - Tamaño muestral	Explica cálculo del tamaño muestral (mínimo 466 por grupo)	✓
Métodos - Variables cuantitativas	Explica manejo de variables y categorización	✓
Métodos - Análisis estadísticos	Describe detalladamente análisis estadísticos, incluyendo ajustes por variables confusoras	✓
Resultados - Participantes	Reporta flujo de participantes y características basales	✓
Resultados - Datos descriptivos	Presenta características sociodemográficas y clínicas por grupos	✓
Resultados - Datos de resultados	Reporta puntuaciones de estigma y análisis primarios/secundarios	✓
Resultados - Resultados principales	Presenta estimaciones ajustadas y no ajustadas con intervalos de confianza	✓
Resultados - Otros análisis	Incluye análisis de sensibilidad y por subgrupos	✓
Discusión - Resultados clave	Resume hallazgos principales en relación a objetivos	✓
Discusión - Limitaciones	Discute limitaciones metodológicas y potenciales sesgos	✓
Discusión - Interpretación	Proporciona interpretación cautelosa considerando resultados y literatura existente	✓
Discusión - Generalización	Discute validez externa de los hallazgos	✓
Otra información - Financiación	Especifica financiamiento del Medical Research Council	✓